

УДК 94(47).084.3

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1918 – МАЕ 1920 ГГ.

КРЕСТЬЯННИКОВ В.В.

Исследователь (г. Севастополь)

В статье изучено состояние Черноморского флота в период германской оккупации и англо-французской интервенции и боевые действия флота против частей Красной армии. Автор приходит к выводу, что, несмотря на целенаправленные усилия большевиков, немецких оккупантов и интервентов из стран Антанты, белогвардейский Черноморский флот, хотя и в сильно урезанном составе, оставался боеготовым и успешно участвовал в боевых операциях вплоть до его эвакуации из Крыма в ноябре 1920 года. Значительную роль в этом сыграл адмирал М.П. Саблин.

Ключевые слова: Деникин, Врангель, Черноморский флот, Севастополь, Азовская флотилия, Саблин.

The article deals with the Black Sea Fleet state during the German occupation and the Anglo-French intervention as well as the Fleet combat operations against the Red Army. The author concludes that the "White Guard" Fleet was downsized but remained combat-ready and despite well-targeted actions of the Bolsheviks, German invaders and Entente forces successfully participated in combat operations up until their evacuation from Crimea in 1920. A significant role in it was played by admiral M.P. Sablin.

Key words: Denikin, Wrangel, Black Sea Fleet, Sevastopol, the Azov Flotilla, Sablin.

В нарушение Брестского мира 19 апреля 1918 года германские войска вторглись в Крым и уже 28 апреля прорвали фронт на р. Альме. Накануне прихода в город германских войск, 29 и 30 апреля 1918 года, из Севастополя в Новороссийск ушли линкоры «Свободная Россия», «Воля», эскадренные миноносцы «Дерзкий», «Фидониси», «Пронзительный», «Керчь», «Калиакрия», «Пылкий», «Поспешный», «Громкий», «Габжибей», «Живой», «Жаркий», «Лейтенант Шестаков», «Капитан-лейтенант Баранов», «Сметливый», «Стремительный», несколько транспортов и быстроходных катеров.

Вошедшие в Севастополь войска захватили в бухтах шесть старых линкоров, два крейсера, яхту, четырнадцать подводных лодок (в том числе четыре учебные), пять плавучих баз, три румынских крейсера и двенадцать эскадренных миноносцев [5, с. 27].

По приказу оккупантов 3 мая на всех оставшихся в Севастополе судах были спущены украинские флаги, поднятые в целях спасти флот и город от германской оккупации, и подняты германские. 10 июня из Новороссийска в Севастополь возвратилась часть судов во главе с линкором «Воля». Их поставили сначала в Стрелецкой бухте, а затем перевели в Южную бухту.

Германское командование воспользовалось создавшейся ситуацией и ввело в строй несколько судов под германскими флагами и с германскими командами – плавучая мастерская «Флейе» (транспорт «Кронштадт»), крейсер «Память Меркурия», эскадренный миноносец «R-10» («Зоркий»), подводные лодки «US-4» («Гагара») и «US-3» («Утка»), пароходы «F-20» (№ 410), «F-21» (канонерская лодка «К-15»), «F-22» («Олимпиада»), «F-24» (№ 328), дивизион тральщиков, состоящий из четырех буксиров [9, с. 300–301]. Летом немцы ввели в строй еще два эскадренных миноносца – «Счастливый» и «Капитан Сакен», а в начале августа на внешний рейд был выведен крейсер «Кагул», чтобы иметь возможность произвести обстрел города и бухт.

Вскоре под захват флота была подведена юридическая база – 24 сентября 1918 года Берлин вынудил представителя РСФСР А. Иоффе подписать документ, в котором говорилось, что бывший императорский Российский флот, являясь собственностью Республики, до заключения мира находится в управлении германского Адмиралтейства, он передается с возмещением потерь и вознаграждений Российской Республики после мирного договора [5, с. 23].

Однако военная и внутривластная ситуация сложилась не в пользу Германии, и хотя немцы готовились защищать Севастополь, но из Берлина 6 ноября была получена радиограмма с распоряжением: «кораблей не топить» [10, с. 118]. А 23 ноября в севастопольские бухты вошла англо-французская эскадра.

Союзники не собирались восстанавливать боеспособность Черноморского флота, и в течение недели из Севастополя в порты Средиземного моря были уведены линкор «Воля», яхта «Алмаз» и эскадренные миноносцы «Беспокойный», «Капитан Сакен», «Звонкий» и «Зоркий» [10, с. 120].

Во второй половине 1918 г. на побережье Азовского моря, занятого войсками генерала А.П. Богаевского, по инициативе морских офицеров, из мобилизованных судов создавалась Донская (в Ростове-на-Дону) и Азовская (в Таганроге) флотилии. Первой была создана Донская флотилия под командованием капитана I ранга Я.И. Подгорного и контр-адмирала И.А. Кононова. Речные пароходы вооружались 3-дм артиллерией и пулеметами, а на болин-деры ставились 6-дм пушки Канэ. Азовская флотилия под командованием капитана 2 ранга В.И. Собоцкого вооружала бывшие в порту пароходы. В мае – июне 1919 года обе флотилии были расформированы. В конце августа 1918 г. белые войска заняли Новороссийск, где моряки под командованием капитана I ранга С.И. Медведева в декабре реквизировали пароход «Полезный» и вооружили его двумя 75-мм пушками. В течение января–марта 1919 года пароход находился у северо-западного побережья Азовского моря от Мариуполя до Геническа, прикрывая операции белых войск, затем охранял Арбатскую стрелку [7, с. 31, 34].

24 января 1919 г. генерал А.И. Деникин утвердил проект боевого расписания Черноморского флота, представленный адмиралом В.А. Каниным, находившимся в Севастополе. В состав флота входили: сильно запущенный крейсер «Кагул», миноносец «Живой», подводная лодка «Тюлень» и вспомогательные суда «Георгий» и «Николай». [10, с. 120]. В начале марта штаб Черноморского флота находился на линкоре «Три Святителя», брандвахта – списанный в 1912 г. линкор «Георгий Победоносец», в составе флота числились подводная лодка «Тюлень», канонерские лодки «Донец» и «Кубанец», транспорты «Дунай», «Буг», «Италия». Однако действующий флот состоял лишь из подводной лодки «Тюлень», не вполне исправного эсминца «Живой» и одной плавбатарей [5, с. 43].

Деятельность адмирала В.А. Канина была направлена на организацию работы портов. В феврале–марте 1919 г. на ремонт в Севастопольский портовый завод были поставлены транспорты «Италия», «Превеза», «Поти», «Возрождение» и «Саратов», но к началу мая ремонт так и не был окончен [2, л. 15, 16, 38, 45]. В марте по приказу Главнокомандующего ВСЮР был создан отряд судов, действующих на реках, сформированный из вооруженных катеров.

В апреле 1919 г. Красная армия начала наступление на Юге и войска ВСЮР были вынуждены после боев эвакуироваться в спешном порядке из Одессы, Николаева и Херсона. 11 апреля части группы Крымского направления освободили Симферополь и Евпаторию и двинулись к Севастополю.

В апреле 1919 года командующим Черноморским флотом был назначен М.П. Саблин, произведенный А.И. Деникиным в вице-адмиралы [12]. По дороге из Екатеринодара в Новороссийск его догнал курьер с письмом о том, что Севастополь будет сдан дней через десять, поэтому, его надо срочно эвакуировать. Прибыв в Севастополь, М.П. Саблин, несмотря на заверения французского адмирала Амета, что ничего внезапного не произойдет, все-таки приступил к подготовке эвакуации.

Во второй половине апреля своим ходом в Константинополь ушло 31 судно, на внешний рейд на буксире было выведено 35 судов и 9 быстроходных катеров [22, с. 389]. Всё оставшееся в Севастополе французы и англичане, по соглашению с командованием Красной

армии [11] испортили, уничтожили, подорвав орудия батарей крепости, машины на судах флота, утопив десять подводных лодок и выбросив стрелковое оружие в море [8, с. 77].

В Севастополе остались старые линкоры 2-й бригады, эскадренные миноносцы «Быстрый», «Завидный», и «Жуткий», посыльное судно «Казарский», тральщики «Альбатрос», «Баклан», «Роза», «Амалия», транспорты «Надежда», «Березань», и «Поти».

В Крыму частям белой армии удалось закрепиться на Ак-Монайских позициях, где их поддерживали огнем своей артиллерии крейсер «Кагул», подводная лодка «Тюлень», канонерская лодка «К-15», вооруженный пароход «Полезный». Эта корабельная группировка поддерживалась огнем английских, греческих, французских и итальянских судов [7, с. 34].

В мае 1919 г. вспомогательный крейсер «Цесаревич Георгий» и спасательный пароход «Черномор» привели с Тендровской косы в Новороссийск канонерскую лодку «Кубанец» и пять пароходов, выведенных туда союзниками при эвакуации Одессы [8, с. 77]. На косе остались пароход «Урания» с углем и материалами и три стоявшие на мели парохода – «Грегор», «Чатырдаг» и «Константин». В связи с потерей многих судов флота и частных владельцев, много работ предстояло выполнить Мариинской партии. Как отмечалось в журнале заседаний совета по управлению делами Севастопольского портового завода № 9 от 20 августа 1919 г., Мариинская партия обеспечена работой не менее чем на семь месяцев. Предстояли работы на линкоре «Императрица Мария», миноносце № 270 и эсминце «Заветный», в Геническе на ледоколе № 4 и пароходах «Перикл» и «Коршун», на пароходе «Батум» в Балаклаве, подъем судов на Тендровской косе, на пароходе «Эльбрус» в Новороссийске, исполнение заказов частных лиц на подъем судов. Начальник Морского управления в Екатеринодаре дал распоряжение приступить к подъему хотя бы двух из семи затопленных под Новороссийском эскадренных миноносцев [2, л. 122].

В июне 1919 г. приказом начальника Морского управления был сформирован (с 1 мая) отряд судов обороны Азовского моря в составе одиннадцати вооруженных катеров и четырех вооруженных шлюпок. 1 июля, в связи с занятием Крыма и Азовского побережья белыми войсками ВСЮР, он был расформирован. В июне был расформирован отряд судов для действия на реках, а сформированный на его базе из восьми катеров 3-й дивизион катеров переброшен на Волгу, где шли бои за Цырицын [3, л. 7об., 8, 9].

Во второй половине июня 1919 г. войска генерала А.И. Деникина начали наступление на Крымском полуострове. 18 июня у Коктебеля с крейсера «Кагул»¹ и катера «Дельфин» высажен десант под командованием генерала Я.А. Слащева, который двинулся вглубь Крыма. 21 июня при поддержке отряда судов под командованием капитана II ранга В.И. Собоцкого (канонерские лодки «К-10», «К-12» и «К-15», три болиндера и три парохода) был высажен десант у Геническа. При высадке погиб пароход «Перикл», а десант частично был уничтожен [5, с. 70].

В августе белая армия начала наступление в северо-восточной части Черного моря. Отряд судов под командованием капитана I ранга П.П. Остелецкого (крейсер «Генерал Корнилов», эсминец «Живой», транспорт «Маргарита», тральщики «Роза», «Адольф», буксир «Доброволец», три катера и три баржи) высадили десант в районе Одессы [5, с. 81].

Почти одновременно с операциями под Одессой Кинсбурнским отрядом под командованием капитана I ранга В.В. Бубнова велись крупные операции под Херсоном и Николаевом (канонерские лодки «Терец» и «Грозный», «К-10», эсминец «Живой», вооруженный пароход «Граф Игнатъев» и быстроходный катер № 405) [7, с. 37]. Поддержка флота была высоко оценена начальником 4-й дивизии генералом Я.А. Слащевым и командиром 3-го корпуса генералом Н.Н. Шиллингом [3, л. 16]. По приказу адмирала М.П. Саблина на буксире были уведены в Севастополь транспорты и тральщики «Добыча», «Туркестан», «Юлия», «София», «Веста», «Березань», «Скиф», «Язон» и «Чурубаш».

С захватом Николаева и Одессы флот белых получил полное господство на всем Черном море. В операциях против этих пунктов вся работа практически была выполнена русскими боевыми судами, союзники выполняли лишь вспомогательные функции. В этих

¹ 5 июля 1919 г. переименован в «Генерал Корнилов».

операциях доминировали белогвардейцы, тогда как в боях под Ак-Монаем в апреле–мае основную помощь оказал союзный флот.

Находясь в Новороссийске, адмирал М.П. Саблин заново сформировал штаб флота, флотскую инфраструктуру, утвердил временные штаты структурных подразделений [3, л. 32]. По состоянию на 14 августа в состав Черноморского флота входили: крейсер, вспомогательный крейсер, две канонерские лодки, 3 эскадренных миноносца, 3 подводные лодки, 6 тральщиков, 13 транспортов, отряд судов особого назначения, 4 дивизиона вооруженных катеров, портовые суда [3 л. 10–11об.]. Конечно, немалая заслуга в этом была и начальника Морского управления ВСЮР адмирала А.М. Герасимова.

В этот период в штаб генерала А.И. Деникина шли телеграммы адмирала А.В. Колчака, требовавшего отстранения от должности М.П. Саблина (Деникин в конце мая признал адмирала Колчака верховным правителем России и верховным главнокомандующим армии [8, л. 2]. Узнав о закулисной борьбе, адмирал М.П. Саблин 2 (15) августа направил генералу А.И. Деникину докладную записку о положении дел на флоте и о своих действиях, в конце которой было написано «Жду вашего решения» [10, с. 131].

Сам А.И. Деникин описывал эти события так: *«Флотские дела не кончились морским управлением. Тайные осведомители вовлекли в них и Омск, вызвав однажды вмешательство самого верховного правителя; от него получена телеграмма о недопустимости пребывания на командной должности генерала Саблина, который в это время состоял главным командиром портов Черного моря. Саблина, совершенно эмансипировавшего к тому времени от центра и не выполнявшего приказаний морского управления, адмирал Герасимов заменил Ненюковым ...»* [6, с. 20]. 20 августа (3 сентября) генерал А.И. Деникин издал приказ об учреждении должности командующего Черноморским флотом, на которую был назначен адмирал Д.В. Ненюков, а М.П. Саблин был назначен главным командиром Севастопольского порта, с подчинением ему портов Черного и Азовского морей [3, л. 170].

В августе–октябре 1919 года союзники вернули линкор «Генерал Алексеев» («Воля», прибыл в Севастополь 17 октября), яхту «Алмаз» (8 сентября), эскадренные миноносцы «Беспокойный» (23 августа), капитан «Сакен» (23 августа), «Звонкий» (7 сентября) и «Зоркий» (4 октября). Командир линкора в докладной записке писал: *«Все что можно разворовано, оба брашпиля не действуют ... Люди, раздеты и не обучены ... очень все плохо. Лучшее всего было бы идти на Мальту, там привести корабль в порядок и к 1 апреля 1920 г. он сможет вступить в строй»* [5, с. 94–95]. Не в лучшем состоянии были и другие суда, находившиеся в Севастополе.

На крейсере «Генерал Корнилов» необходимо было отремонтировать освещение, «задраить» борта, открытые для снятия артиллерии, отремонтировать рефрижераторную машину, изолировать паропроводы, отремонтировать коллекторы и проч.; на яхте «Алмаз» –проконопать верхнюю палубу, очистить и окрасить корпус, произвести ремонт кают и парового отопления. К 1 января 1920 г. было готово только 15 кают. На эскадренном миноносце «Капитан Сакен» требовался ремонт ручных помп, водяного трубопровода, котлов, насосов, замена подшипников в машине и гребном валу и т.д. На эскадренном миноносце «Беспокойный» предполагалась окраска корпуса, ремонт электропроводки и электрооборудования, приборов в котельной, следовало отцементировать цистерны, произвести ремонт левой турбины и турбо-динамо машины и др. Практически все суда нуждались в доковании, очистке и окраске корпуса [2, л. 139–148, 149–156, 176–182, 391–392].

Отсутствие материалов, бензина, карбида, ацетиленов, топлива вынуждало Севастопольский портовый завод постоянно переносить сроки окончания ремонта судов. Но, вместе с тем, завод в течение июля–ноября 1919 года выполнил заказы только Морского ведомства на 24 135 159 руб. 77 коп. [2, л. 319–331об.]. Основную тяжесть ремонтных работ в 1919–1920 гг. взял на себя Севастопольский портовый завод, который ремонтировал не только суда, но и паровозы, подвижной состав, бронепоезда и т.д.

Осенью 1919 г. отряды Н.И. Махно начали наступление на побережья Азовского моря, где были малочисленные гарнизоны белой армии. 6 (19) октября махновцы ворвались в Мариуполь, и оттуда пришлось срочно эвакуировать гарнизон. Отряд В.В. Бубнова поддерживал гарнизон с моря. В этот же день эскадренный миноносец «Живой» огнем и вы-

саженным десантом очистил деревни Горелое и Кирилловку от махновцев, и на другой день они отошли к Ефимовке. 14 (27) октября вспомогательный крейсер «Цесаревич Георгий» обстрелял Покровское, а на следующий день болиндеры без выстрелов заняли Бердянск.

25 сентября (8 октября) 1919 г. Главком ВСЮР А.И. Деникин утвердил боевое расписание флота на период с 1 сентября 1919 г. по 1 сентября 1920 г. В составе флота находились: крейсер «Генерал Корнилов», вспомогательный крейсер «Цесаревич Георгий», эскадренные миноносцы «Поспешный», «Живой», «Жаркий», канонерские лодки «Терец» и «Грозный», подводные лодки «Тюлень» и «Утка», вооруженные суда (канонерские лодки) «К-12», «К-11», «К-3», «К-17», «Днепровец», два посыльных судна, шесть тральщиков, шесть транспортов и спасательный пароход «Черномор». Сравнительно исправными были лишь «Генерал Корнилов», посыльное судно «Буг», тральщики «Альбатрос» и «Роза», транспорты «Екатеринодар» и «Поти». В ремонте находилось два эсминца, две подводные лодки, пять тральщиков и три транспорта [5, с. 95].

В начале января 1920 года части Красной армии с боями освободили Бердянск и Таганрог, а в начале февраля вплотную подошли к Крыму.

Согласно директиве от 25.12.1919 (07.01.1920) года флоту было приказано обеспечить поддержку правому флангу Перекопских позиций силами отряда капитана II ранга Машукова (канонерские лодки «Терец», «Грозный», и «Георгий», ледоколы «Гайдамак» и № 1). Поддержке левого фланга Перекопских позиций обеспечивал отряд капитана I ранга Собецкого (болиндеры «К-1» и «К-2», тральщики «Альбатрос» и «Баклан», транспорты «Моряк» и «Харакс»). Этому отряду была поставлена задача воспрепятствовать переправе частей Красной армии через Каркинитский и Перекопский заливы [7, с. 40–41.] У Тендровской косы было установлено постоянное наблюдение за Одессой и Очаковом. Там находились крейсер «Генерал Корнилов» и другие суда. В портах стационарами стояли: в Одессе – эсминцы «Капитан Сакен» и «Жаркий», в Батуме – яхта «Колхида», у берегов Кавказа – эсминцы «Беспокойный» и «Поспешный», вспомогательные суда «Буг» и «Георгий». В конце января 1920 г. перешли в наступление грузинские части, и на помощь Кавказскому отряду был послан крейсер «Генерал Корнилов» [5, с. 230] В это же время на Кавказском побережье Черного моря активизировали свою деятельность отряды зеленых. На борьбу с ними в район Кабардинка-Геленджика выходили эсминцы «Беспокойный», «Пылкий», «Капитан Сакен», посыльное судно «Летчик» и подводная лодка «Буревестник».

В феврале части 3-го корпуса генерала Я.А. Слащева предприняли контрудар на севере Крыма и отбросили Красную армию в Северную Таврию. Но это не остановило общего наступления Красной армии на Юге. 3 февраля 1920 г. большевиками был захвачен Николаев, а 7 февраля – Одесса. В этот же день в Одессу были посланы эсминцы «Зоркий» и «Пылкий», но было уже поздно. В январе–феврале начал наступление Кавказский фронт, в результате которого были разгромлены войска ВСЮР на Северном Кавказе.

3 (16) марта 1920 г. в районе Хорлы в тыл частей Красной армии со вспомогательного крейсера «Цесаревич Георгий», посыльного судна «Веста» и транспорта «Волга» был высажен десант. В Крым из более чем 400-тысячной армии было эвакуировано из Анапы на судах Азовского отряда капитана I ранга Машукова около 20 тыс. человек и несколько тысяч лошадей. 27 марта командование ВСЮР объявило Крым на осадном положении, а 4 апреля генерал Деникин подписал приказ о назначении генерал-лейтенанта барона П.Н. Врангеля главнокомандующим ВСЮР, [14, л. 66], который вновь назначил командующим Черноморским флотом вице-адмирала М.П. Саблина.

Одним из первых распоряжений генерала П.Н. Врангеля, учитывая неудачную эвакуацию войск с Кавказского побережья и полный развал войск, оказавшихся в Крыму, соблюдая полную секретность, в кратчайший срок подготовить соответствующий тоннаж для перевозки в случае необходимости около 100000 человек в Константинополь. Для этого предполагалось распределить нужный тоннаж по предполагаемым портам посадки [7, с. 17]. Это распоряжение было выполнено, что способствовало удачной эвакуации белой армии из портов Крыма в ноябре 1920 года.

В связи с тем, что в освобожденной Красной армией части побережья Черного моря (Одесса, Херсон, Николаев) не оставалось крупных боевых судов, так как удалось перевести в Севастополь даже недостроенные боевые суда, и Красная армия могла оперировать только в неглубоком Азовском море на мобилизованных и вооруженных судах, задачей, стоявшей перед белым флотом было формирование полноценной Азовской флотилии. Были мобилизованы, отремонтированы и вооружены новые суда, укомплектованы команды. Для защиты Керченского пролива был выведен на буксире и установлен на якорях бывший линкор «Ростислав».

Позже генерал П.Н. Врангель писал: *«Энергичный и знающий адмирал Саблин, несмотря на необыкновенно тяжелые условия, полное расстройство материальной части, сборный, случайный, неподготовленный состав команд, сумел привести флот в порядок. Корабли подчистились, подкрасились, команды подтянулись. Материальная часть в значительной мере была исправлена, образованы были в портах неприкосновенные запасы ... Военные суда эскадры успешно вели охранную службу побережья, прикрывая наши операции. Производившиеся нами десанты были всегда удачны»* [1, с. 410].

Источники и литература.

1. Воспоминания генерала барона П.Н. Врангеля. М.: изд. «Терра», 1992. Ч.1.
2. Государственное казенное учреждение «Архив города Севастополя» (ГКУ АГС). Ф. Р-253, оп. 2, д. 2.
3. ГКУ АГС, Ф. Р-567, оп. 6, д. 81.
4. ГКУ АГС. Ф. Р-567, оп. 6, д. 169.
5. Гражданская война. Боевые действия на морях, речных и озерных и системах. Л., 1925. Т. 3. 376 с.
6. Деникин А.И. Поход на Москву (Очерки русской смуты). К.: Воениздат, 1990. 288 с.
7. Кадесников Н.З. Краткий очерк белой борьбы под Андреевским флагом на суше, морях, озерах и реках России в 1917–1922 гг. Л.: ЛНПП «Облик», 1991. 108 с.
8. Крестьянников В. Вице-адмирал М.П. Саблин // Тайна великой княжны. Полуденный альманах. М., Симферополь, 1998. С. 73–79.
9. Лорей Г. Операция германо-турецких морских сил в 1914–1918 гг. М., 1938. 200 с.
10. Лукин В. Верхи белого морского командования Вооруженных Сил Юга России и взаимоотношения с союзниками англичанами и французами 1918–1920 гг. // Морской сборник. 1927. № 7. С. 110–120.
11. Прибой. 1919. 25 апреля. № 430.
12. Приказ Главкома ВСЮР от 14.04.1919 № 663 // Библиотека музея Черноморского флота.
13. Приказ Главкома ВСЮР от 21.05.1919 № 976 // Библиотека музея Черноморского флота.
14. Российский государственный архив Военно-Морского флота. Ф. Р-72, оп. 1, д.14.
15. Севастополь: хроника революций и гражданской войны 1917-1920 / Сост. В.В.Крестьянников. Севастополь, 2007. 252 с.

References.

1. Vospominaniya generala barona P.N. Vrangelya. M.: izd. «Terra», 1992. Ch.1.
2. Gosudarstvennoye kazennoye uchrezhdeniye «Arkhir goroda Sevastopolya» (GKU AGS). F. R-253. op. 2. d. 2.
3. GKU AGS. F. R-567. op. 6. d. 81.
4. GKU AGS. F. R-567. op. 6. d. 169.
5. Grazhdanskaya vojna. Boyevyye deystviya na moryakh. rechnykh i ozernykh i sistemakh. L., 1925. T. 3. 376 s.
6. Denikin A.I. Pokhod na Moskvu (Ocherki russkoy smuty). K.: Voenizdat, 1990. 288 s.
7. Kadesnikov N.Z. Kratkiy ocherk beyoy borby pod Andreyevskim flagom na sushe. moryakh. ozerakh i rekakh Rossii v 1917–1922 gg. L.: LNPP «Oblik», 1991. 108 s.
8. Krestiannikov V. Vitse-admiral M.P. Sablin // Tayna velikoy knyazhny. Poludenny almanakh. M., Simferopol, 1998. S. 73–79.
9. Lorey G. Operatsiya germano-turetskikh morskikh sil v 1914–1918 gg. M., 1938. 200 s.
10. Lukin V. Verkhii belogo morskogo komandovaniya Vooruzhennykh Sil Yuga Rossii i vzaimootnosheniya s soyuznikami anglichanami i frantsuzami 1918–1920 gg. // Morskoy sbornik. 1927. № 7. S. 110–120.
11. Priboy. 1919. 25 aprelya. № 430.
12. Prikaz Glavkoma VSYuR ot 14.04.1919 № 663 // Biblioteka muzeya Chernomorskogo flota.
13. Prikaz Glavkoma VSYuR ot 21.05.1919 № 976 // Biblioteka muzeya Chernomorskogo flota.
14. Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv Voenno-Morskogo flota. F. R-72. op. 1. d.14.
15. Sevastopol: khronika revolyutsiy i grazhdanskoy vojny 1917-1920 / Sost. V.V.Krestiannikov. Sevastopol, 2007. 252 s.

Крестьянников В. В. Черноморский флот во второй половине 1918 – мае 1920 годов / Крестьянников В. В. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия Б : Новая и Новейшая история. – 2018. – № XXIV (XI). – С. 48–54.

Krestyannikow V. V. *The Black Sea Fleet in the second half of 1918 – May 1920* / Krestyannikow V. V. // *The Black Sea region. History, politics, culture.* – Series B : Modern and Contemporary History. – 2018. – № XXIV (XI). – P. 48–54.

ОБ АВТОРЕ

КРЕСТЬЯННИКОВ

Валерий Васильевич

Исследователь. В 1998–2008 годах директор Государственного архива г. Севастополя
E-mail: krestyannikow@mail.ru

KRESTYANNIKOV

Valeriy Vasilyevich

Researcher. Director of the Sevastopol State Archives (1998-2008)
E-mail: krestyannikow@mail.ru